

Sangia Nibandera Law Research
ISSN 3064-2000 (Print) 3064-1349 (Online)
Vol. 2 Issue 1 (2025) 25-34
Published by the Faculty of Law,
Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Indonesia
Available online since: June 30, 2025

<https://publications.lawusn.or.id/index.php/snlr>

Exploring the Value of Ethical Values as a Pillar of Law Enforcement with Integrity at the Kolaka District Attorney's Office

*Menggali Nilai Nilai Etika Sebagai Pilar Penegak
Hukum Yang Berintegritas di Kejaksaan Negeri Kolaka*

Basrawi¹✉, Yulianda², Hasrianti³, Andi Sri Ulan⁴, Munarti⁵
^{1,2,3,4,5} Faculty of Law, Universitas Sembilanbelas November
Kolaka, Indonesia

✉ Corresponding email: basrawisakieb@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the implementation of professional ethics in the Kolaka District Attorney's Office and its impact on the integrity and public trust in law enforcement institutions. Using an empirical legal approach, data were collected through interviews with prosecutors, direct observation, and documentation studies related to the code of ethics regulated in the Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number PER-014/A/JA/11/2012. The results of the study indicate that despite consistent efforts to implement the code of ethics, violations such as abuse of authority and non-compliance with ethical norms are still found. These violations have a negative impact on the image of the prosecutor's office and reduce public trust in the justice system. Therefore, it is

Submitted: 10-01-2025 **Last Revised:** 29-05-2025 **Accepted:** 15-06-2025 **Published:** 30-06-2025

© 2025 Authors. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

necessary to increase ethics training, strict supervision, and feedback mechanisms from the public to ensure integrity in the implementation of prosecutors' duties in order to realize justice.

Keywords

Prosecutor's Ethics, Integrity, Kolaka District Attorney's Office

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan etika profesi di Kejaksaan Negeri Kolaka dan dampaknya terhadap integritas serta kepercayaan publik terhadap lembaga penegakan hukum. Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, data dikumpulkan melalui wawancara dengan jaksa, observasi langsung, dan studi dokumentasi terkait kode etik yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya konsisten untuk menerapkan kode etik, masih ditemukan pelanggaran seperti penyalahgunaan wewenang dan ketidakpatuhan terhadap norma-norma etika. Pelanggaran ini berdampak negatif terhadap citra kejaksaan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pelatihan etika, pengawasan ketat, serta mekanisme umpan balik dari masyarakat untuk memastikan integritas dalam pelaksanaan tugas jaksa demi mewujudkan keadilan.

Kata Kunci

Etika Jaksa, Berintegritas, Kejaksaan Negeri Kolaka

A. Pendahuluan

Dalam sistem peradilan pidana, jaksa memegang peran strategis sebagai pengendali proses hukum yang mencakup penyelidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan.¹ Posisi ini menjadikan jaksa sebagai salah satu pilar

¹ Ramadhani, Gita Santika. "Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan." *PROGRESIF: Jurnal*

utama dalam menjamin tegaknya keadilan, supremasi hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.² Namun, tanggung jawab besar tersebut membawa konsekuensi moral dan profesional yang tidak ringan. Jaksa dituntut tidak hanya menjalankan tugasnya secara profesional, tetapi juga harus berlandaskan pada prinsip-prinsip etika yang menjadi pedoman dalam setiap tindakan dan keputusan mereka.³ Etika profesi jaksa menjadi isu yang semakin relevan dalam konteks tantangan hukum modern, di mana transparansi, akuntabilitas, dan integritas menjadi tuntutan masyarakat.⁴ Kasus-kasus pelanggaran etik oleh jaksa yang mencuat di berbagai media sering kali menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai penerapan nilai-nilai etika dalam praktik profesi mereka.⁵

Pelanggaran ini tidak hanya merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kejaksaan, tetapi juga dapat mengganggu proses penegakan hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan mengevaluasi sejauh mana etika profesi telah menjadi bagian integral dari praktik penegakan hukum oleh jaksa di Indonesia. Dalam konteks hukum Indonesia, regulasi yang mengatur etika profesi jaksa sudah cukup memadai, seperti yang tercantum dalam Kode Etik Jaksa dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Namun, implementasi kode etik ini di lapangan sering kali menghadapi berbagai tantangan, baik yang bersifat internal seperti kurangnya pengawasan dan pembinaan, maupun eksternal seperti tekanan politik, intervensi

Hukum 15, no. 1 (2021): 77-91; Sihombing, Dedy Chandra, et al. "Penguatan kewenangan jaksa selaku dominus litis sebagai upaya optimalisasi penegakan hukum pidana berorientasi keadilan restoratif." *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2023): 63-75.

² Saputra, Denny, Andi Surya Perdana, and Hendrik Murbawan. "Peran Jaksa dalam Sistem Peradilan di Indonesia." *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (2022): 218-237.

³ Ginting, Yuni Priskila, et al. "Etika profesi jaksa sebagai gerbang keadilan sistem hukum Republik Indonesia." *Jurnal Pengabdian West Science* 2, no. 8 (2023): 633-645.

⁴ Al-Asari, Fauzan, et al. "Etika Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Kejaksaan." *Journal Sains Student Research* 2, no. 3 (2024): 667-677.

⁵ Hasanah, Uswatun. "Profesional Hukum Dengan Malpraktik Yang Dilakukannya Sebagai Bentuk Pelanggaran Dari Kode Etik Profesi Hukum." *Majalah Keadilan* 21, no. 1 (2021): 58-66.

pihak tertentu, hingga adanya konflik kepentingan. Kondisi ini mengharuskan adanya penguatan budaya etika di lingkungan kejaksaan serta peningkatan pemahaman jaksa tentang pentingnya integritas dalam menjalankan profesinya.⁶

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya etika profesi dalam pelaksanaan tugas jaksa serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan jaksa terhadap kode etik. Dengan pendekatan yang bersifat multidisipliner, kajian ini juga akan menyoroti hubungan antara etika profesi jaksa, kepercayaan publik, dan efektivitas sistem penegakan hukum di Indonesia. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi penguatan nilai-nilai etika profesi di kalangan jaksa sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kualitas integritas dalam institusi kejaksaan. Melalui kajian yang mendalam dan kritis, artikel ini akan membahas secara komprehensif bagaimana etika profesi jaksa tidak hanya menjadi pedoman moral, tetapi juga instrumen penting dalam memastikan tegaknya hukum yang adil dan bermartabat di tengah dinamika sosial dan politik yang terus berkembang.

B. Metode

Metode penelitian ini dirancang untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai penerapan etika profesi di Kejaksaan Negeri Kolaka, serta tantangan yang dihadapi dalam menjalankannya. Dengan pendekatan yuridis empiris, diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi peningkatan integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaga penegakan hukum tersebut. Penelitian ini disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang mengkaji

⁶ Gumelar, Agil Restu, et al. "Etika Profesi Jaksa Terhadap Kode Etik Jaksa Pada Kasus Suap Eks Jaksa Di Bengkulu." *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora* 1, no. 02 (2023); Haq, Ainun Aulia, et al. "Efektivitas Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Pengawasan Dan Penegakan Etika Profesi Jaksa Ditinjau Dari Kasus Jaksa Pinangki." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 1, no. 02 (2023).

suatu masalah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selain itu penelitian ini juga mencakup jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan dan perilaku individu atau sekelompok orang

C. Hasil dan Pembahasan

Etika profesi adalah seperangkat norma dan prinsip yang mengatur perilaku para profesional dalam menjalankan tugasnya. Dalam konteks penegakan hukum, etika profesi tidak hanya menjadi pedoman bagi jaksa, tetapi juga untuk menjaga kredibilitas dan integritas lembaga penegak hukum itu sendiri. Etika profesi di Kejaksaan Negeri Kolaka diatur oleh Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Etik Jaksa. Kode etik ini berfungsi sebagai acuan bagi jaksa dalam menjalankan tugas dan kewajiban mereka sesuai dengan prinsip keadilan dan kebenaran.

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa di Kejaksaan Negeri Kolaka pernah terjadi pelanggaran kode etik yang signifikan. Salah satu pelanggaran tersebut adalah ketidakpatuhan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur operasional standar (SOP) yang berlaku. Khususnya, terdapat kasus di mana jaksa tidak melakukan banding pada perkara pidana umum yang seharusnya memenuhi syarat untuk diajukan banding. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen jaksa terhadap kode etik dan tanggung jawab profesional mereka.

Pelanggaran kode etik ini berdampak negatif terhadap integritas Kejaksaan Negeri Kolaka. Ketidakpatuhan dalam melaksanakan tugas dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegakan hukum. Masyarakat cenderung skeptis terhadap kemampuan kejaksaan dalam menegakkan keadilan apabila mereka melihat adanya tindakan yang tidak konsisten dengan kode etik. Hasil wawancara dengan beberapa responden menunjukkan bahwa pelanggaran semacam ini menciptakan persepsi buruk tentang profesionalisme jaksa dan dapat menghambat upaya untuk membangun citra positif lembaga.

Untuk mengatasi masalah ini, penelitian merekomendasikan perlunya peningkatan pelatihan dan sosialisasi mengenai kode etik bagi seluruh pegawai kejaksaan. Selain itu, pengawasan yang lebih ketat terhadap penerapan SOP juga diperlukan untuk memastikan bahwa setiap jaksa menjalankan tugasnya sesuai dengan standar etika yang telah ditetapkan. Implementasi mekanisme umpan balik dari masyarakat juga dapat menjadi langkah penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi di Kejaksaan Negeri Kolaka.

1) Prinsip-Prinsip Etika Profesi Jaksa

Beberapa prinsip dasar dalam etika profesi jaksa mencakup:

- a) Integritas: Jaksa harus menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan kepercayaan publik.
- b) Independensi: Jaksa harus bertindak tanpa adanya pengaruh dari pihak manapun yang bisa merusak objektivitas dalam menjalankan tugas.
- c) Kredibilitas: Kepercayaan masyarakat terhadap jaksa harus dijaga melalui tindakan profesional dan transparansi dalam proses hukum.
- d) Akuntabilitas: Jaksa harus dapat mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang diambil, baik kepada masyarakat maupun pihak yang terlibat dalam proses hukum.

2) Tantangan dalam Menerapkan Etika Profesi di Kejaksaan Kolaka

Implementasi kode etik di Kejaksaan Negeri Kolaka tidak terlepas dari sejumlah tantangan, antara lain:

- a) Sumber Daya Manusia: Kurangnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya etika profesi dalam kalangan pegawai kejaksaan.
- b) Kurangnya Pengawasan: Meski ada mekanisme pengawasan internal, kurangnya pengawasan yang ketat dapat memungkinkan pelanggaran etika terjadi.
- c) Tekanan Politik: Adanya tekanan eksternal dari pihak luar yang berupaya mempengaruhi keputusan jaksa, menghambat penerapan etika profesi yang murni.

- d) Sosialisasi yang Tidak Maksimal: Sosialisasi mengenai kode etik belum dilakukan secara maksimal kepada seluruh jajaran kejaksaan, terutama yang baru bertugas.
- 3) Pelanggaran Etika dalam Penegakan Hukum
Pelanggaran etika dalam penegakan hukum oleh jaksa bisa berupa tindakan penyalahgunaan wewenang, ketidakpatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP), hingga tindakan yang merugikan pihak yang terlibat dalam proses hukum. Di Kejaksaan Negeri Kolaka, meskipun sebagian besar jaksa berusaha untuk mengikuti kode etik, masih ada beberapa kejadian pelanggaran yang mengarah pada penurunan citra lembaga penegakan hukum.
- 4) Jenis Pelanggaran Etika yang Ditemukan
- a) Penyalahgunaan Wewenang: Jaksa yang menggunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi atau kelompok, misalnya dalam penundaan perkara yang seharusnya diproses lebih lanjut.
 - b) Ketidakpatuhan terhadap SOP: Sebagaimana dijelaskan, terdapat kasus di mana jaksa tidak mengikuti prosedur yang seharusnya, seperti tidak mengajukan banding meskipun perkara tersebut memenuhi syarat.
 - c) Pengabaian Tugas: Jaksa yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan kewajibannya atau tidak memberikan keputusan yang adil dan benar sesuai dengan hukum.
- 5) Dampak Pelanggaran Terhadap Citra Kejaksaan
Pelanggaran etika ini mempengaruhi citra Kejaksaan Negeri Kolaka di mata masyarakat. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap jaksa sebagai penegak hukum akan merusak integritas lembaga tersebut. Jika pelanggaran etika terus berlanjut tanpa ada tindakan tegas, maka reputasi Kejaksaan Negeri Kolaka dapat tercoreng, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi keberhasilan dalam penegakan hukum di Indonesia.
- Untuk meminimalkan pelanggaran etika dan memperbaiki citra Kejaksaan Negeri Kolaka, sejumlah upaya perlu dilakukan. Peningkatan etika profesi bukan hanya bergantung pada pengawasan internal, tetapi juga melibatkan peran aktif dari masyarakat.

- 6) Upaya peningkatan etika profesi jaksa
 - a) Program pelatihan etika yang berkelanjutan
Jaksa di Kejaksaan Negeri Kolaka harus diberikan pelatihan rutin mengenai kode etik, prinsip moral dalam hukum, serta kasus-kasus pelanggaran yang terjadi. Pelatihan ini tidak hanya mengenai pemahaman teori tetapi juga aplikasi praktis dalam menghadapi situasi yang menantang di lapangan.
 - b) Penguatan Sistem Pengawasan dilakukan dengan pengawasan internal yang ketat sangat penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran etika. Selain itu, pihak kejaksaan perlu membuka mekanisme pengawasan eksternal dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan melalui saluran pengaduan atau laporan.
 - c) Kejaksaan Negeri Kolaka harus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh jaksa dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Publikasi hasil keputusan serta proses yang transparan akan membantu menciptakan rasa percaya masyarakat terhadap lembaga penegak hukum ini.

D. Kesimpulan

Penerapan etika profesi dalam Kejaksaan Negeri Kolaka memiliki tantangan besar, tetapi sangat penting untuk meningkatkan integritas dan citra lembaga penegak hukum. Diperlukan komitmen kuat dari semua pihak, termasuk jaksa dan masyarakat, untuk menjaga agar sistem peradilan di Indonesia tetap adil, jujur, dan transparan. Dengan peningkatan pelatihan etika, pengawasan yang ketat, dan penerapan sistem akuntabilitas yang lebih baik, Kejaksaan Negeri Kolaka dapat lebih efektif dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga penegak hukum yang berintegritas.

hasil dan pembahasan ini menunjukkan bahwa penerapan etika profesi di Kejaksaan Negeri Kolaka memiliki tantangan signifikan yang berdampak pada integritas lembaga dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Meskipun terdapat upaya untuk mengikuti kode etik yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia, masih ditemukan pelanggaran-pelanggaran seperti penyalahgunaan wewenang

dan ketidakpatuhan terhadap prosedur operasional yang berlaku. Pelanggaran-pelanggaran ini merusak citra kejaksaan di mata masyarakat dan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegakan hukum.

Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya peningkatan pelatihan etika profesi bagi jaksa, pengawasan yang lebih ketat, serta mekanisme umpan balik yang melibatkan masyarakat. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Kejaksaan Negeri Kolaka dapat memperbaiki integritas dan citranya sebagai lembaga penegak hukum yang kredibel dan dapat dipercaya oleh publik. Keberhasilan penerapan etika profesi ini akan sangat berperan dalam mewujudkan sistem peradilan yang adil, transparan, dan berintegritas di Indonesia.

E. Referensi

- Al-Asari, Fauzan, et al. "Etika Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Kejaksaan." *Journal Sains Student Research 2*, no. 3 (2024): 667-677.
- Ginting, Yuni Priskila, et al. "Etika profesi jaksa sebagai gerbang keadilan sistem hukum Republik Indonesia." *Jurnal Pengabdian West Science 2*, no. 8 (2023): 633-645.
- Gumelar, Agil Restu, et al. "Etika Profesi Jaksa Terhadap Kode Etik Jaksa Pada Kasus Suap Eks Jaksa Di Bengkulu." *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora 1*, no. 02 (2023).
- Haq, Ainun Aulia, et al. "Efektivitas Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Pengawasan Dan Penegakan Etika Profesi Jaksa Ditinjau Dari Kasus Jaksa Pinangki." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat 1*, no. 02 (2023).
- Hasanah, Uswatun. "Profesional Hukum Dengan Malpraktik Yang Dilakukannya Sebagai Bentuk Pelanggaran Dari Kode Etik Profesi Hukum." *Majalah Keadilan 21*, no. 1 (2021): 58-66.
- Ramadhani, Gita Santika. "Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan." *PROGRESIF: Jurnal Hukum 15*, no. 1 (2021): 77-91.

- Saputra, Denny, Andi Surya Perdana, and Hendrik Murbawan. "Peran Jaksa dalam Sistem Peradilan di Indonesia." *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (2022): 218-237.
- Sihombing, Dedy Chandra, et al. "Penguatan kewenangan jaksa selaku dominus litis sebagai upaya optimalisasi penegakan hukum pidana berorientasi keadilan restoratif." *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2023): 63-75.
